

ОГЛЯД ВПЛИВУ КЛІМАТУ НА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ПІВДНЯ ТА ПІВНОЧІ КИТАЮ

Кривенко Ольга ¹ [0000-0002-8949-0944], Жу Чанпу ² [0009-0004-9009-6938]

¹ доктор технічних наук, професор кафедри архітектурних конструкцій, Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна
knuba.o.v.k@gmail.com

² аспірант кафедри основ архітектури та архітектурного проектування, Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна
303512416@qq.com

Анотація. У статті розглянуті питання впливу клімату на формування національної культури на прикладі північних та південних регіонів Китаю. Природньо-кліматичні умови цих регіонів мають значну різницю, що впливає на формування їх культури. Здійснений порівняльний аналіз впливу кліматичних чинників на такі складові культури як архітектура, ландшафтний дизайн, традиційні одяг та ремесла. Отримані результати дослідження направлені на формування розуміння дизайнерами впливу довкілля на потреби та уподобання людей у різних кліматичних регіонах, а також на пошук засобів для збереження та просування традицій місцевої культури в умовах змінного клімату та глобалізації у світі.

Ключові слова: національна культура, клімат, Північні та Південні регіони Китаю, біокліматичний дизайн.

Вступ. Дослідження впливу клімату на формування національної культури має практичне та наукове значення для розвитку теми «Національне та міжнародне у сфері дизайну». Це пов'язано з тим, що кліматичні умови безпосередньо впливають на такі складові культури як архітектура та мистецтво, предметний дизайн, ландшафтний дизайн, традиційні ремесла та інше.

Представлений у статті аналіз впливу клімату на культуру Південного та Північного Китаю може допомогти дизайнерам та архітекторам зрозуміти, як довкілля формує потреби та уподобання людей у різних регіонах. Крім того, дозволить створювати більш зручні та функціональні об'єкти дизайну, які відповідатимуть місцевим кліматичним умовам та культурним традиціям.

Вивчення впливу клімату на формування національної культури може також бути корисним для збереження та просування традицій місцевої культури в умовах змінного клімату та глобалізації. Сприятиме збереженню унікальної культурної спадщини, допоможе розвивати міжнародні напрямки щодо стійких методів використання природних ресурсів у сфері сучасного дизайну.

Огляд літератури. Науковці у (Yalew, et al., 2020) зазначають, що клімат є результатом взаємодії метеорологічних елементів у різних часових та просторових умовах, включаючи температуру повітря, опади, сонячну радіацію, швидкість вітру, вологість, тиск повітря та інше. Зміни цих елементів складають зміну клімату.

Дослідник у (Pacione, 2003) висловлюють думку, що суспільство являє собою соціально-економічну систему, в якій люди прагнуть покращити якість свого життя. Адаптація населення до змінних кліматичних умов оточуючого середовища тією чи іншою мірою впливає на формування суспільства, що в свою чергу відображається на розвитку місцевої культури.

З ХХ сторіччя в світі активно розвивається напрямок біокліматичного дизайн-проектування. Його засновниками були відомі у світі дизайнери та архітектори Aladar та Victor Olgyay (1963), Ken Yeang (1994). Як основу своїх проектних рішень вони розглядали адаптацію до кліматичних умов місцевості. У дослідженні (Krivenko, 2021) визначається, що біокліматичний напрям сучасного дизайну має коріння з національних культурних традицій, що розвивались відповідно до місцевих природно-кліматичних умов та доступних ресурсів. Але наведені у дослідженні (Krivenko, 2021) приклади стосуються лише архітектури та будівництва, що не в повній мірі розкриває вплив клімату на формування національної культури. Поза увагою залишаються інші складові елементи національної культури та відповідно засоби та напрямки розвитку біокліматичного проектування та його впровадження для вирішення екологічних та енергоефективних задач у сучасному дизайні. В якості основи для подальшого дослідження із впливу клімату на формування різних складових національної культури обираємо Китай.

Основна частина. У дослідженні розглянемо укрупнений поділ Китаю на два різні кліматичні та культурні регіони - Північний та Південний Китай. Лінія, що визначає поділ Китаю на північну і південну зони, проходить уздовж гори Циньлін від провінції Сичуань через південну провінцію Шеньсі на схід уздовж ріки Хуайхе до Тихого океану.

Клімат Північного Китаю загалом континентальний, із спекотним сухим літом і холодною зимою, де температура в січні може опускатися до -30°C . З півночі на захід від гір кількість дощів зменшується. Північно-західні райони Китаю — найсухіші, у пустелях (Такла-Макан, Гобі, Ордос) опадів практично немає.

У регіоні Південного Китаю переважає субтропічний клімат з м'якою зимою з температурою близько $+10^{\circ}\text{C}$ та спекотним $+35^{\circ}\text{C}$, вологим літом. Опадів тут випадає значно більше, ніж у Північному Китаї, вони розподілені рівномірно протягом року, але сезон дощів настає у літні місяці. Відповідно із кліматичними умовами в цих регіонах Китаю формувалась своя традиційна культура, включаючи архітектуру та мистецтво, промисли, одяг та харчові уподобання. Розглянемо на прикладах.

Вплив клімату на розвиток архітектури та ландшафтного дизайну.

Північний Китай: традиційні будинки в цьому регіоні, мають товсті стіни, щоб захистити від холоду, вітрів взимку та спеки влітку; дахи з крутим ухилом для скидання снігу. Наприклад, Яодонг (yáodong) — це особлива форма житла-сховища, поширена на півночі Китаю. Зазвичай їх вирізають на схилі або викопують горизонтально в центральному «утопленому дворі». Земля, слугує ефективним теплоізолятором, зберігаючи всередині конструкції тепло в холодний період року і прохолоду в спекотний період року (рис.1а).

Південний Китай: в архітектурі для захисту від високої вологості та повеней широко використовувались стовпи і пілони для підтримки будівель над поверхнею землі; широкі дахи з виносом для захисту від дощів (рис.1б). Характерним було розведення садів для захисту від спеки з водними елементами, пагодами, містками, озелененням для відпочинку та покращення мікроклімату (Сади Сучжоу у провінції Цзянсу, що побудовані в 11-19 століттях).

Вплив клімату на формування традиційного одягу.

Північний Китай: традиційний одяг жителів формувався з урахуванням холодного та суворого клімату цього регіону, при використанні теплих і щільних матеріалів, таких як шерсть, шкіра, хутро, бавовна та льон, а також багат шаровості одягу. Зовнішній шар одягу часто був виготовлений із вовни, шкіри, хутра, щоб захиститись від холоду, а підкладка з бавовни чи льону забезпечувала комфорт та вентиляцію (рис.2 а,б).

Рис. 1а

Рис. 1б

Рис. 1. Традиційна архітектура північного та південного Китаю:

а – «Яодун» у північному Китаї (будують на схилі, закопуючись у ґрунт для теплозахисту); *б* – Дяоцзяолоу в провінції Хунань, Цзянсі (південні будинки на палях)

Південний Китай: традиційний одяг виготовлявся з натуральних тканин (шовк, льон, бавовна), що мають гарну повітропроникність і здатність поглинати вологу (рис. 3а). Через теплий клімат і високу вологість, традиційний одяг центрального регіону був легким і зручним, мав вільний і просторий крій, щоб забезпечити циркуляцію повітря і комфорт при високих температурах. На рис. 3б представлена традиційна хайнаньська парча Лі, при прядінні якої використовують таку місцеву сировину, як капок і дикі коноплі, а для фарбування місцеві рослини та тваринну сировину, мінерали.

Рис. 2а

Рис. 2б

Рис. 2. Традиційний одяг жителів північного Китаю: *а* – чоловічий халат з хутряною обробкою спереду; *б* - костюм із риб'ячих шкур –шкіри лосося, традиційний одяг хечже (нанайських) чоловіків.

Рис. 3а

Рис. 3б

Рис. 3 Традиційний одяг жителів півдня Китаю: *а* - жіноче плаття з вишивкою із льна; *б* - традиційна парча Лі з острова Хайнань

Вплив клімату на формування народних промислів.

Північний Китай: цей регіон був оптимальним для виробництва традиційного китайського паперу, а саме у посушливому кліматі північного Китаю забезпечувалась необхідна технологія швидкого висихання паперу. Розвиток

виготовлення шкіряних виробів пов'язаний із тим, що у холодному північному кліматі шкіра тварин має особливу щільність та якість, що робить її чудовим матеріалом для виготовлення високоякісних виробів. Поширення ремесел з виготовлення килимів у північному Китаї пов'язано не тільки зі створенням затишку в оселі, а й із збереженням тепла. Основні відмінності народного ремесла із виготовлення керамічного посуду в північному Китаї пов'язані з використанням місцевих видів глини, технологією випалу та декорування. Доступність глини у цьому регіоні сприяла розвитку керамічного ремесла. Наприклад традиційний теракотовий посуд має відмінні ізоляційні властивості, зберігає тепло та вологу, що є важливим в умовах суворого клімату північного Китаю.

Південний Китай: має ідеальні кліматичні умови для розведення шовкопряду та виробництва шовкових тканин - теплий вологий клімат і безліч рослинних культур необхідних для годування шовкопряду.

У регіоні сформувались традиційні технології фарбування шовкових ниток з використанням місцевих натуральних барвників, що надає тканинам особливої м'якості та блиску.

Розвиток традиційного виробництва рисового паперу в кліматичних умовах південного Китаю ґрунтується на використанні рисової соломи, яка є одним із основних сільськогосподарських продуктів у регіоні. Крім того, з рисової соломи у південному Китаї виготовлялись: сонцезахисні капелюхи, різні види кошиків, контейнерів для зберігання продуктів, плетені килими. Південний клімат сприяє швидкому зростанню бамбука, що робить його основним матеріалом для посуду, який має антимікробні властивості.

Слід відзначити, що Китай – велика країна з багатою історією та культурою, що підтверджують у тому числі представлені вище приклади. Які в свою чергу доводять, що різноманітність традиційної культури країни формувалась відповідно із змінністю кліматичних умов в різних регіонах Китаю.

Висновок. У статті представлений порівняльний аналіз формування різної національної культури Південного та Північного Китаю, що визначається впливом відмінних для цих регіонів природно-кліматичних чинників. Наведені приклади доводять, що клімат формує потреби та уподобання людей в різних кліматичних регіонах. Таким чином адаптація населення до природно-кліматичних умов визначає розвиток формоутворення, використання місцевих матеріалів та технологій, функціональні рішення все що поступово розвиває різноманітність національної культури.

Збереження та вивчення національної культури дозволить створювати більш зручні та функціональні об'єкти дизайну, які відповідатимуть місцевим кліматичним умовам та культурним традиціям. Крім того, дослідження здобутків національної культури щодо кліматичної адаптації підтримує та розвиває сучасний міжнародний напрямок застосування біокліматичних методів

моделювання для створення стійких та комфортних (адаптованих) рішень дизайну. Вони дозволяють оптимізувати використання ресурсів, мінімізувати негативний вплив на довкілля та створювати енергоефективні та здорові рішення дизайну.

Літературні джерела

1. Yalaw, S.G., van Vliet, M.T.H., Gernaat, D.E.H.J., et al. (2020). Impacts of climate change on energy systems in global and regional scenarios. *Journal of Nature Energy*, 5, 794-802. DOI: 10.1038/s41560-020-0664-z
2. Pacione, M. (2003). Urban environmental quality and human wellbeing: a social geographical perspective. *Journal of Landscape and Urban Planning*, 65(1-2), 21-32. DOI: 10.1016/s0169-2046(02)00234-7
3. Olgyay, V. (1963). *Design with Climate: Bioclimatic Approach and Architectural*. Princeton: Princeton University Press. ISBN 10: 0691079439, ISBN 13: 9780691079431
4. Yeang, K. (1994). *Bioclimatic Skyscrapers*. London, Zurich, Munich: Artemis, 137.
5. Krivenko, O. (2021). *Structural and Functional Modeling of High-rise Bioclimatic Buildings*. (Doctoral dissertation of Engineering Sciences on a specialty 05.01.03 «Technical Aesthetics»). Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine.